

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен
знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20605646>

ISBN 978-9910-5283-0-9

초국경 시대의 지식 공유와 한국어-조지아어
온라인 학습사전 편찬 연구

탐타 아블라제(일리아 국립 대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 조지아에서의 한국어 교육 발전과 도전 과제
3. 학습자 중심 한국어-조지아어 사전의 필요성
4. 온라인 학습사전 (KGOLD)의 구성 및 설계 원리
5. 결론

1. 서론

세계화 시대의 급속한 기술 발전은 국가 간 경계를 허물고, 다양한 문화권 간 교류를 활성화시켜 왔다. 이러한 변화는 전 세계 학습자들이 관심 있는 분야의 정보와 지식에 보다 쉽게 접근할 수 있는 환경을 조성하였으며, 지식의 초국경적 공유를 가속화하고 있다. 이와 같은 맥락에서 한국 문화의 세계적 확산,

이른바 한류 (Translit. Hallyu; Eng. Korean Wave¹ and Hallyu²)는 한국어 학습에 대한 국제적 관심을 크게 증진시켰다. 1990년대부터 본격화된 한류는 2021년 영국 옥스퍼드 영어 사전(Oxford English Dictionary)에 ‘Korean Wave’와 ‘Hallyu’가 등재될 만큼 국제적 영향력을 확대하였으며, 영어권을 포함한 다양한 언어권에서 한국어 차용어의 증가로도 이어지고 있다.

조지아 역시 이러한 글로벌 흐름의 일부이다. 중앙아시아 국가들에 비해 다소 늦게 시작되었음에도 불구하고, 최근 학생과 청년층을 중심으로 한국어 학습에 대한 수요가 급속히 증가하고 있다. 그러나 이러한 양적 성장에도 불구하고, 조지아어 모국어 화자를 위한 체계적인 한국어 학습 자료와 사전은 여전히 매우 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 조지아 내 한국어 교육 환경의 변화를 검토하고, 조지아인 학습자들에게 최적화된 한국어-조지아어 온라인 학습 사전 K-GOLD(Korean-Georgian Online Learner’s Dictionary)의 구축 필요성을 논의하고자 한다. 특히, 사전의 거시적 구조(Macrostructure)와 미시적 구조(Microstructure) 설계를 위한 원리와 방법론을 제시함으로써, 조지아 내 한국어 교육 및 한국학 연구 기반 강화에 기여하고자 한다.

2. 조지아에서의 한국어 교육 현황

조지아에서의 한국어 교육은 1996년 아시아-아프리카대학교(현 트빌리시 자유대학교)에서 처음 시작된 이후, 일리아국립대학교, 흑해국제대학교, 조지아국제대학교 등 여러 고등교육기관으로 확대되어 운영되고 있다. 본 연구에서는 이 중 일리아국립대학교를 주요 사례로 삼아 조지아 내 한국어 교육의 발전 과정과 현황을 고찰하고자 한다.

일리아국립대학교의 한국어 강좌는 2019년 봄학기에 개설되었다. 초기에는 주 2회 수업으로 시작하였으나, 한국어 학습 수요 증가와 수강생 확대에 따라 현재는 주 3회 수업으로 운영되고 있다. 또한 단순한 언어 교육을 넘어 한국학 교육의 심화를 위해 ‘한국어의 역사’와 ‘Korea in Global Context’ 등 한국학 관련 과목도 함께 개설·운영되고 있다.

현재 일리아국립대학교는 교육의 효율성과 학습자 중심 교육 강화를 위해 Moodle 기반 온라인 학습 플랫폼을 적극 활용하고 있다. 특히 ‘거꾸로 교실(Flipped Classroom)’ 교수법을 도입하여 학생들이 사전에 제공된 학습 자료를 바탕으로 주도적으로 학습 내용을 준비하고, 수업 시간에는 발표와 토론 중심의 학습 활동을 수행하도록 운영하고 있다. 이러한 접근은 학습자의 자율성과 비판적 사고 능력을 향상시키는 데 기여하고 있으며, 조지아 내 한국어 교육의 질적 발전을 보여주는 사례로 평가된다.

¹ <https://www-oed-com.ezproxy.iliauni.edu.ge/view/Entry/104363?redirectedFrom=korean+wave#eid1327734900>

² <https://www-oed-com.ezproxy.iliauni.edu.ge/view/Entry/92458492#eid1327641980>

3. 학습자 중심 한국어-조지아어 사전의 필요성 및 선행연구 검토

조지아 내 한국어 교육 환경에서 가장 시급한 과제 중 하나는 조지아어 모국어 화자를 위한 체계적 학습 자료의 부족이다. 조지아인 학습자들은 주로 영어 또는 러시아어로 작성된 제 3의 중개 언어(Intermediary Language) 자료에 의존하고 있는데, 이는 한국어와 조지아어의 구조적 차이로 인해 학습의 효율성을 저하시키고 있다. 특히 동음이의어, 미묘한 어감 차이, 그리고 문화적 맥락을 이해하는 데 상당한 어려움을 초래한다. 최근 일부 대학에서 용어집 형태의 교재가 출판되었으나, 이는 학습자의 실제 요구를 충분히 충족시키기에는 여전히 제한적이다.

한국어-외국어 학습사전 편찬과 관련한 선행연구는 2000년대 초반부터 활발히 진행되어 왔다. 강현화(2000), 이정화(2001), 백봉자(2003) 등의 연구자들은 외국인 학습자를 위한 학습사전의 필요성과 거시적·미시적 설계 원리를 체계적으로 논의하였다. 2004년에 출판된 외국인 학습자용 사전은 약 8,000여 개의 표제어만을 수록하여 실제 학습 및 심화 연구에 한계가 있었다.

이후 국립국어원은 2010년부터 2012년까지 ‘한국어기초사전(Basic Korean Dictionary)’을 개발하여 약 5만 개 이상의 표제어를 구축하였다((National Institute of Korean Language 2023). 2023년 기준으로 전 세계 약 350만 명의 한국어 학습자와 교사가 이 사전을 활용하고 있으며, 이는 한국어 학습 사전의 실효성을 잘 보여준다. 일반적으로 한국어 유창성을 위해 약 5만 개 이상의 어휘가 필요한 것으로 알려져 있다.

본 연구에서 개발 중인 ‘한국어-조지아어 온라인 학습사전(K-GOLD)’은 국립국어원의 대규모 학습용 어휘 데이터베이스를 주요 대조 자료로 활용하고 있다. K-GOLD는 어휘학 및 사전편찬학의 규범적 원칙에 따라 설계되었으며 (Margalitadze 2022), 1차 단계에서는 ‘이화 한국어’ 교재와 TOPIK (TopikGuide 2025) 초급 필수 어휘를 중심으로 A1-A2 수준의 어휘를 구축한다 (Ewha Woman's University Language Center 2018)

본 사전의 미시적 구조(Microstructure)는 조지아인 학습자의 인지적·문화적 특성을 고려하여 기존 사전들과 차별화된 정보를 제공할 예정이며, 궁극적으로는 최고급(C2) 단계까지 확대될 계획이다. 이를 통해 조지아어 모국어 기반의 한국어 학습 자료를 보완하고, 장기적으로 조지아 내 한국학 연구의 질적 향상에 기여하고자 한다.

4. 온라인 학습사전 (KGOLD)의 구성 및 설계 원리

20세기 말까지 대부분의 사전은 인쇄본(Print Dictionary) 형태로 편찬되었으나, 지면의 제한으로 인해 수록 어휘 수와 미시적 구조의 세부 컴포넌트가 상당히 제한적일 수밖에 없었다. 그러나 정보기술(IT)의

급속한 발전과 함께 사전은 전자사전, 그리고 나아가 온라인 사전으로 진화하였다. 온라인 사전은 지면의 제약이 없다는 점에서 인쇄 사전에 비해 현저한 장점을 지니고 있다 (Margalitudze 2022)

특히 학습자 중심의 한국어 교육용 사전의 경우, 온라인 포맷은 발음 오디오 파일 제공, 로마자 병기, 다의어의 체계적 기술, 풍부한 용례·관용구 제시, 문화적 맥락 설명 등 다양한 컴포넌트를 포함할 수 있게 해준다. 이러한 특징은 학습자의 이해도를 높이고, 효율적인 어휘 습득을 지원한다.

이에 본 장에서는 한국어-조지아어 온라인 학습사전(K-GOLD)의 거시적 구조(Macrostructure)와 미시적 구조(Microstructure) 설계 원리 및 구체적인 방법론을 중점적으로 논의하고자 한다.

4.1 한국어-조지아어 온라인 학습사전(K-GOLD)의 거시적 구조(Macrostructure)

거시적 구조(Macrostructure)란 사전에 수록되는 모든 어휘 단위의 전체적인 집합, 즉 사전의 어휘 목록(Wordlist)을 의미한다 (Margalitudze 2022)

한국어-조지아어 온라인 학습사전(K-GOLD)의 거시적 구조는 실제 교육 현장에서 널리 사용되는 주요 한국어 교재의 수록 어휘와 세계적으로 공인된 한국어능력시험(TOPIK) 초급(A1-A2) 수준에서 요구되는 필수 어휘 목록을 기반으로 구성되었다 (Ewha Woman's University Language Center 2018). 이를 통해 조지아인 학습자들이 실질적인 학습 과정에서 가장 필요로 하는 어휘를 체계적으로 포함하고자 하였다.

표제어 어휘 단위의 유형

K-GOLD 사전에서 표제어로 수록되는 어휘 단위는 실질형태소(어휘적 단어)뿐만 아니라, 접사와 문법형태소(문법적 단어)까지도 독립된 표제어로 포함한다. 이는 조지아인 학습자들이 한국어의 형태론적 특징을 보다 체계적으로 이해할 수 있도록 하기 위함이다.

실질형태소의 경우, 단어 형성 원리에 따라 다음과 같이 세분화하여 수록한다:

- 단일어 (Simple Word): 하나의 형태소로 구성된 기본 어휘;
- 파생어 (Derived Word): 접사를 통해 새로운 의미가 생성된 어휘;
- 합성어 (Compound Word): 두 개 이상의 어근이 결합되어 새로운 의미를 형성한 어휘;

이러한 분류는 학습자가 어휘의 내부 구조를 분석하고, 새로운 단어를 추론하는 능력을 키우는 데 중요한 역할을 한다.

단일어	파생어	합성어
집 / <i>jip</i> ('სახლი')	불가능/ <i>bulganeung</i> (‘შეუძლებელი’) ³	손목 / <i>sonmok</i> ('მაჯა') ⁴
산 / <i>san</i> ('მთა')	작가 / <i>jakga</i> ('მწერალი') ⁵	눈물 / <i>nunmul</i> ('ცრემლი') ⁶

본 사전(K-GOLD)의 표제어는 명사, 대명사, 형용사, 관형사, 동사, 부사, 수사 및 조사 등의 품사를 포함한다. (Ewha Woman's University Language Center 2018):

명사	책/ <i>chaek</i> ('წიგნი')	사랑/ <i>sarang</i> ('სიყვარული')
대명사	저/ <i>jeo</i> ('მე')	너/ <i>neo</i> ('შენ')
형용사	예쁘다/ <i>yeppeuda</i> ('ლამაზი')	크다/ <i>keuda</i> ('დიდი')
관형사	새/ <i>sae</i> ('ახალი')	모든/ <i>modeun</i> ('ყველა')
동사	가다/ <i>gada</i> ('სიარული')	떡다/ <i>meokda</i> ('ჭამა')
부사	빨리/ <i>ppalli</i> ('სწრაფად')	아마/ <i>ama</i> ('შესაძლოა')
수사	하나/ <i>hana</i> ('ერთი')	일/ <i>il</i> ('ერთი') ⁷
조사	아이고!/ <i>aigo!</i> ('უჰ!ვაი! ჰეი!')	아! <i>a!</i> ('აჰ!')

한국어의 관형사(Determiner)는 8 다른 언어에서 독립된 품사로 다루어지지 않는 경우가 많아, 한국어 고유의 문법 범주로 평가된다. 영어의 형용사나 한정사(Article)와 유사한 기능을 수행하지만, 한국어

3 주어진 파생어는 접사(또는 접두사/접미사)와 어근으로 구성된다.(불 /*bul* ('არა/უარყოფა') + 가능 / *ganeung* ('შესაძლებელი').

4 주어진 합성어는 명사로 구성된다 (손/ *son* ('ხელი') + 목/*mok* ('კისერი').

5 주어진 파생어는 어근과 접미사로 구성된다 작/*jak* ('შეთხზვა') + 가/ *ga* ('ადამიანი').

6 눈물 또한 두 개의 독립적인 명사로 구성된다: (눈/*nun* ('თვალი') + 물/*mul* ('წყალი').

7 한국어의 수사 체계는 고유어 수사와 한자어 수사로 구분되며, 사용 맥락에 따라 선택적으로 쓰인다. 이에 본 사전(K-GOLD)에서는 학습자의 실질적인 의사소통 능력을 고려하여 두 계열의 수사를 모두 표제어로 포함하였다. 일반적으로 고유어 수사는 고유어·외래어와, 한자어 수사는 한자어와 주로 결합하는 특징을 반영하여, 사전에서 이러한 결합 관계를 명확히 기술하였다. (Yu Hyun-Kyung 2018, 251)

⁸ 관형사 (Determiner)는 명사 앞에 위치하여 명사의 의미를 한정하거나 세부적으로 수식하는 어휘 범주이다.

한국어의 관형사는 명사를 수식한다는 점에서 영어의 한정사(Article)나 형용사(Adjective)와 유사한 기능을 수행한다. K-GOLD 사전에서는 이러한 문법적 특성을 반영하여 관형사를 독립된 표제어로 수록하였으며, 조지아어 학습자의 이해를 돕기 위해 문법적 기능과 결합 제약을 명확하게 기술하였다. (Yu Hyun-Kyung 2018, 279).

관형사는 형용사와 달리 어미 활용(Conjugation)을 하지 않으며, 명사와 달리 조사가 결합하지 않는 형태론적 불변성을 지닌다 (Yu Hyun-Kyung 2018, 280). 이에 본 사전(K-GOLD)에서는 한국어 관형사의 이러한 언어학적 특성을 반영하여 관형사를 독립된 품사로 설정하고, 별도의 표제어로 기술하였다.

K-GOLD 사전에서는 접사의 체계적 기술을 중요하게 고려하여, 매크로구조상 접두사(prefix)와 접미사(suffix)를 독립된 표제어로 설정하고 수록하였다.

접두사(prefix):	<i>새/sae</i> ('ახალი')	<i>헛/heot</i> ('ყალბი, ცრუ') ⁹
접미사(suffix):	<i>-님/nim</i> (‘პატივისცემის/თავაზიანობის გამოხატველი ფორმა’)	<i>-적/ -jeok</i> ('რაიმესთან დაკავშირებული, ესა თუ ის მდგომარეობა, ამა თუ იმ თვისების მქონე') ¹⁰

K-GOLD 사전은 문법 기능어로 분류되는 조사, 접속사, 보조동사를 각각 독립된 표제어로 수록하였다.

접속사:	<i>그리고/geurigo</i> ('და')	<i>또한/ttohan</i> ('ასევე, აგრეთვე')
보조동사:	<i>-아/어/여 보다/ a/eo/yeo boda</i> (‘რაიმეს გაკეთების ცდა’)	<i>-ㄷ 줄 알다/ -ㄷ jul alda</i> ('რაიმეს გაკეთების წესის ცოდნა')

본 사전에서는 하나의 개념을 나타내는 흔히 사용되는 다어 표현들을 독립된 표제어로 수록하였다. 특히 관용구(phraseologism)와 연어(collocation)들은 해당 표현을 구성하는 개별 단어들과 상호 참조(cross-reference)로 연결하여 학습자가 보다 쉽게 찾고 이해할 수 있도록 설계하였다.

관용구	<i>안녕히 계세요/ annyeonghi gyeseyo</i> ('ნახვამდის')	<i>수고하셨습니다/ sugohasyeotseumnida</i> ('მადლობა')
연어(collocation) :	<i>시간을 보낸다/ siganeul bonaeda</i> ('დროის გატარება')	<i>소식을 전하다/ sosigeul jeonhada</i> ('ახალი ამბის გადაცემა')

동음이의어(Homonym)의 처리는 사전의 거시적 구조(Macrostructure) 설계에서 매우 중요한 결정 사항 중 하나이다. 특히 한국어는 동음이의어가 풍부한 언어적 특성을 가지고 있어, 사전 편찬 시 이를 어떻게 분류하고 배열할 것인가는 중요한 과제이다. 따라서 본 사전에서는 동음이의어의 유형을 다음과 같은 몇 가지 구체적인 경우로 나누어 체계적으로 다루고자 한다. (Soo-Yeon 2003, 72):

⁹ 예시: *새차/ sae-cha* ('ახალი მანქანა'). *헛소리/ heot-sori* ('წონსენსი, უაზრობა').

¹⁰ 예시: *선생님/seonsaeng-nim* ('მასწავლებელი'); *역사적/ yeoksa-jeok* ('ისტორიული')

1. 동음동형어의어 (완전 동음어의어): 표기와 발음이 완전히 동일하지만, 어원과 의미가 서로 다른 어휘

ბა ¹ / bae ('მსხალი')	ბა ² / bae ('გემი (Margalitadze T. et al 2010)')
მა ¹ / mal ('სიტყვა')	მა ² / mal ('ცხენი')

2. 동음어의어 (동음어형어의어): 발음은 동일하나 표기(한자)와 의미, 어원이 다른 어휘

გ ¹ / got ('მალე, ცოტა ხანში')	კ ¹ / got ('ადგილი')
ბ ¹ / bit ('სინათლე, შუქი')	ბ ² / bit ('ვალი')

3. 동형어음어의어 (동형어): 표기는 동일하지만 발음과 의미가 다른 어휘

მოკლე ხმოვანი	გრძელი ხმოვანი
ნ ¹ / nun ('თოვლი')	ნ ² / nūn ('თვალი')
ბ ¹ / bam ('ღამე')	ბ ² / bām ('წაბლი (Margalitadze T. et al 2010)')

한국어에는 동사의 활용 과정에서 나타나는 네 번째 유형의 동음어의 현상도¹¹, 존재한다. 이 경우 사전형(기본형)에서는 형태와 의미가 완전히 다르지만, 관형형으로 사용될 때 표기와 발음이 동일해지는 특징을 보인다. (Soo-Yeon 2003). 한국어는 동음어의어가 특히 풍부한 언어이다. 이에 본 사전(K-GOLD)에서는 일반적인 동음어의어를 각각 독립된 표제어로 수록하고, 어휘 간 구분을 위해 아라비아 숫자 상첨자(1, 2, 3...)를 사용하여 명확히 구분하였다.

다만, 앞서 언급한 네 번째 유형의 동음어의 현상(동사의 관형형에서 나타나는 경우)의 경우, 본 사전에서는 동사의 표제어를 사전형(기본형)으로 수록하는 원칙을 적용하였기 때문에 독립된 표제어로 분리하지 않고 단일 표제어 내부에서 처리하였다.

¹¹ 예시: 살다/ salda ('ცხოვრება') და სადა/sada ('ყიდვა') 는 사전형(기본형)에서는 형태와 의미가 분명히 다른 단어이다. 그러나 관형형 어미와 결합하여 명사를 수식할 때는 두 동사 모두 '사는'으로 표기되고 발음도 동일해진다. 그 결과 '사는 사람/ saneun saram ('ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს; მცხოვრები') და 사는 물건/ saneun mulgeon ('ნივთი, რომელსაც ყიდულობ; ნაყიდი ნივთი (Margalitadze T. et al 2010)'). '처럼 실제 사용 맥락에서 동음어의 현상이 발생한다.

K-GOLD 사전은 학습용 온라인 사전이라는 특성을 고려하여, 지면의 제약이 없는 디지털 환경의 장점을 적극 활용하였다. 이에 따라 인명, 지명 등을 포함한 고유명사(Proper nouns)를 독립된 표제어로 수록함으로써 학습자의 배경 지식 확대와 실질적인 언어 사용 능력 향상에 기여하고자 하였다.

고유명사	정해인/ <i>Jeong Haein</i> ('ჯეონგ ჰეინი')
	세종대왕/ <i>Sejong daewang</i> ('მეფე სეჯონ(გ) დიდი')
지명	서울/ <i>Seoul</i> ('სეული')
	부산/ <i>Busan</i> ('ბუსანი')

서문에서는 한국어의 언어적 특징과 한국어 및 한글의 역사적 배경을 상세히 서술한다. 또한 학습자의 편의를 위해 사전 이용 안내(일러두기), 문법 및 문체 관련 약어 목록 등을 함께 수록하였다.

부록에서는 다양한 참고 도표와 시각 자료(사진 등)를 활용한 주제별 어휘 모음 등 실용적인 콘텐츠를 포함하여 학습자의 어휘 학습 효율성을 높이고자 하였다.

4.5 한국어-조지아어 온라인 학습사전(K-GOLD)의 미시적 구조(Microstructure)

거시적 구조를 정의한 후, 사전 편찬에서 중요한 작업은 미시적 구조(Microstructure)를 확립하는 것이다. 미시적 구조란 무엇인가? 거시적 구조가 수직적으로 배열된 전체 표제어 목록이라면, 미시적 구조는 수평적으로 확장되는 구조이다. 거시적 구조에 포함된 모든 어휘 단위는 표제어가 되며, 해당 표제어는 독립적인 '표제어 항목'으로 기술된다. 각 표제어 항목은 서로 독립적이며, 여러 구성 요소로 이루어진다 (Margalitadze 2022)

한국어-조지아어 학습용 온라인 사전(K-GOLD)의 미시적 구조의 기본적인 틀은 이미 결정되었으나, 사전 제작 과정에서 필요에 따라 수정·보완이 가능하다. 본 사전에서는 각 표제어를 상세하고 정보적으로 기술할 계획이다.

미시적 구조를 확정하기 전에, 우리는 세 종류의 한국어 사전 (Tuttle Publishing 2012)을 비교·분석하였다. 그중 두 가지는 인쇄본 사전 (Minjungseorim Co. 2021)이며, 하나는 온라인 사전 (National Institute of Korean Language 2023)이다. 이들 사전과의 비교 분석을 통해 한국어-조지아어 학습용 온라인 사전(K-GOLD)의 미시적 구조 구성 요소를 다음과 같이 결정하였다:

- 표제어의 올바른 철자
- 국제 음성 기호(IPA (AI LAB in Pusan National Univ. and NARA INFO TECH Co., Ltd jointly, Prof. Lee, Sang-Oak in Seoul National Univ. 2000)에 따른 발음 표기
- 로마자 표기 (Transliteration) (VincentHan'gül 2026) (www.codywatts.com 2016)
- 어원 정보 (Etymology)
- 문법적 특징

- 의미 기술 • 다의어의 의미 구분 • 주요 연어(Collocation) 및 관용 표현
- 사용 영역 표시 (시간적, 공간적, 문체적, 전문 분야적)
- 예문
- 예문의 로마자 표기
- 예문의 조지아어 번역

본 사전의 최종 버전에서는 표제어와 예문에 오디오 발음 기능을 추가할 계획이다.

미시적 구조를 설계하기 위해 분석한 세 사전은 다음과 같다.

첫 번째는 Minjung’s Pocket English-Korean / Korean-English Dictionary (Minjungseorim Co. 2021)이다. 이 사전은 인쇄본으로, 약 2,000 여 개의 단어 항목을 수록하고 있다. 사전은 영어-한국어와 한국어-영어 두 부분으로 구성되어 있으며, 우리는 한국어-영어 부분만을 참고하였다.

두 번째는 학습용 사전 Tuttle Learner’s Korean-English Dictionary (Tuttle Publishing 2012)이다. 이 사전에는 일상생활과 비즈니스에서 사용되는 5,600 개 이상의 단어와 구문이 수록되어 있다. 사전 앞부분에는 한글의 쓰기와 읽기 원칙에 대한 간단한 설명이 포함되어 있다. 이 사전은 학습용 사전이라는 점에서 K-GOLD의 목적에 잘 부합한다. 단어 배열은 한국어 자모순이 아닌 로마자 표기(Transliteration) 순이다.

세 번째는 한국 교육부와 국립국어원의 지원으로 연세대학교에서 개발한 온라인 사전 krdict.korean.go.kr/ (National Institute of Korean Language 2023)이다. 이 사전은 설명 중심 사전과 다국어 학습 사전으로 구성되어 있으며, 현재 아랍어, 러시아어, 베트남어, 인도네시아어, 중국어, 프랑스어, 몽골어, 스페인어, 일본어, 태국어, 영어 등 11 개 언어로 된 학습용 사전을 제공하고 있다.

한국어-조지아어 학습용 온라인 사전(K-GOLD)의 경우, 표제어는 한국어 자모순(가나다 순)으로 배열할 예정이며, 사전 앞부분에 한글의 특징, 쓰기 규칙, 읽기 원칙, 예외 사항 등 한국어 학습 초보자에게 필요한 상세한 설명을 수록할 계획이다. [그림 1 및 그림 2]은 K-GOLD 사전에 수록된 표제어의 구성 예시를 보여준다.

쓰다
▷

쓰다 1

|Sseuda • Ssüda|

동사

- წერა (წერს); დაწერა (<და>წერს)
 - 우리 딸이 새 공책에 이름을 **쓰다** [Uri ttari sae gongchaeye ireumeul **sseuda** • Uri ttari sae kongch'aege irümül **ssüda**] ჩემი ქალიშვილი ახალ რვეულზე სახელს წერს
- შეთხზა (<შე>თხზავს), შექმნა, დაწერა
 - 작가님은 소설을 **쓰고** 있다 [Jakganimeun soseoreul **sseugo** itta • Chakkanimün sosörül **ssügo** itta] მწერალი ნოველას წერს.

<그림 1>

쓰다 2

|Sseuda • Ssüda|

동사

1. რაიმე აცვია; რაიმე ახურავს; ტარება (ქუდისა, სათვალისა და მისთ.)
 - 어머니가 모자를 **쓰다** ♪ [Eomeoniga mojaréul **sseuda** • Ömöniga mojarül **ssüda**] დედას ქუდი ახურავს.
2. ხელში <და>ჭერა (<და>იჭერს, უჭირავს), დაკავება
 - 비가 올 때 우산을 **쓰고** 다니다. ♪ [Biga ol ttae usaneul **sseugo** danida • Piga ol ttae usanül **ssügo** tanida] წვიმის დროს ქოლგა მიჭირავს.

<그림 2>

5. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 초국경 시대의 기술 발전과 글로벌 네트워크 확대는 국가 간 지식 공유와 교육 협력의 새로운 가능성을 열어주고 있다. 이러한 흐름 속에서 한국어 교육 역시 국경을 넘어 더욱 활발한 교류와 확산의 기회를 맞이하고 있다.

본 연구는 이러한 맥락에서 조지아 내 한국어 학습 환경의 개선을 목표로 한국어-조지아어 학습용 온라인 사전(K-GOLD)의 편찬 방안을 제시하였다. K-GOLD 는 조지아어 모국어 화자의 학습 특성을 반영한 학습자 중심 사전으로, 체계적인 거시적 구조와 미시적 구조를 통해 기존 자료의 한계를 보완하고자 하였다.

결론적으로, 본 연구에서 개발한 K-GOLD 는 단순한 사전 편찬을 넘어 초국경 시대의 지식 공유 실천적 모델로서, 조지아 내 한국어 교육의 질적 향상과 한국-조지아 간 문화·교육 교류 증진에 기여할 것으로 기대된다. 나아가 향후 한국어-조지아어 사전학 연구의 중요한 기반이 될 수 있을 것이다.

References

AI LAB in Pusan National Univ. and NARA INFO TECH Co., Ltd jointly, Prof. Lee, Sang-Oak in Seoul National Univ. 2000. *Korean Romanization Converter*. Busan, 7 7.

- Ewha Woman's University Language Center. 2018. *Ewha Korean English Guide 1-1*. Seoul: Ewha Woman's University Language Center.
- . 2018. *Ewha Korean Students Book 1-1*. Ewha Woman's University Language Center.
- Margalitadze T. et al. 2010. *A Comprehensive English-Georgian Online Dictionary*. <https://dictionary.ge/ka/>.
- Margalitadze, Tinatin. 2022. „Introduction to Lexicography.“ Tbilisi: Ilia State University.
- Minjungseorim Co. 2021. "Minjung's English-Korean, Korean-English Dictionary."
- National Institute of Korean Language. 2023. "krdict." <https://krdict.korean.go.kr/>.
- Soo-Yeon, Park. 2003. "A Study on distinguishing homonyms in Korean Learner's Dictionary." *Dpibia*. 2025. *TopikGuide*. 05 25. <https://www.topikguide.com/>.
- Tuttle Publishing. 2012. "Tuttle Learner's Korean-English Dictionary." By Kyubyong Park.
- Vincent, Han'gŭl Romanizer - 한글 로마자 변환기 made By. 2026. <https://mccune-reischauer.netlify.app/>.
<https://mccune-reischauer.netlify.app/>.
- Watts, Cody. 2016. *www.codywatts.com*. Accessed 2016. <http://www.codywatts.com/romanizer/>.
- Yu Hyun-Kyung, Han Jae- Young, Kim Hong-Beom, Lee Jung-Tag, Kim Seong-Kyu, Kang Hyoun-Hwa, Koo Bon-Kwan, Lee Byoung-Gyu, Hwang Hwa-Sang, Lee Jin-Ho. 2018. *한국어 표준 문법*. Seoul: Jimpoondang.